
TRAJETÓRIA HISTÓRICO NORMATIVA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO BRASIL

Normative historical trajectory of student assistance policy in Brazil

Renilza Carneiro Disconci¹
Solange Emilene Berwig²

RESUMO

O presente artigo é derivado de pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Pampa e apresenta um resgate histórico da construção da Política de Assistência Estudantil (PAE) no Brasil como fruto da luta de movimentos sociais e estudantis, tendo como objetivo central traçar uma linha cronológica destacando as principais ações de assistência estudantil realizadas no âmbito da legislação brasileira no que tange a construção e consolidação da referida política, bem como reconhecer a importância dos atores sociais, que ao longo dos anos atuaram em prol da garantia do direito à educação. A metodologia utilizada fundamentou-se em método dedutivo, pesquisa bibliográfica e documental, tendo como principal referência artigos científicos e marcos legais que abordam a temática ao longo do tempo. Os resultados apontam que, apesar de uma trajetória de descontinuidade, a luta dos movimentos sociais e estudantis buscou ao longo dos anos a construção de regulamentações que reverberem em uma PAE consolidada a fim de garantir não só o acesso, mas a permanência e o êxito dos estudantes.

Palavras-chave: Assistência Estudantil, Políticas públicas, Educação.

ABSTRACT

This article is derived from master's research from the Postgraduate Program in Public Policies at the Federal University of Pampa and presents a historical review of the construction of the Student Assistance Policy (PAE) in Brazil as a result of the struggle of social and student movements, with the central objective of drawing a chronological line highlighting the main student assistance actions carried out within the scope of Brazilian legislation regarding the construction and consolidation of said policy, as well as recognizing the importance of social actors, who over the years have acted in favor of guarantee of the right to education. The methodology used was based on a deductive method, bibliographic and documentary research, with the main reference being scientific articles and legal frameworks that address the topic over time. The results indicate that, despite a trajectory of discontinuity, the struggle of social and student movements has sought over the years to construct regulations that reverberate in a consolidated PAE in order to guarantee not only access, but the permanence and success of student.

Key-words: Student assistance, Public policy, Education.

¹ Mestra, UNIPAMPA, renilza.disconci@iffarroupilha.edu, <https://orcid.org/0000-0001-9748-5996>, <http://lattes.cnpq.br/7041626129264855>

² Doutora, PUCRS, solangeberwig@unipampa.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-6964-044X>, <http://lattes.cnpq.br/2432723992234220>

1 INTRODUÇÃO

A Política de Assistência Estudantil (PAE) faz parte de um processo de lutas de movimentos sociais e estudantis ao longo dos anos e está associada à própria luta pelo direito à educação no Brasil. Ao traçar o percurso histórico da educação brasileira, Cury (2007, p. 833) pontua que o marco básico da intervenção estatal nacional nos sistemas de ensino foi a constituição de 1934. Porém, salienta que na Constituição de 1824 já foi descrito, como papel do Estado, oferecer o ensino primário como direito do cidadão. Ao passo em que na Constituição de 1891, foi retirada do Estado a obrigação de oferecer educação primária aos brasileiros. Percebe-se com isso que avanços e retrocessos caminham junto com a história da educação e da assistência estudantil no país.

A educação se configura como um dos pilares fundamentais dos direitos humanos, sendo eles universais, indivisíveis, interdependentes entre si e destinados a garantir a dignidade humana. Sendo assim, considera-se dever do Estado garantir a sua concretização por meio de políticas públicas que priorizem o acesso, a permanência e o êxito de todos os estudantes. Porém, a história mostra que a assistência estudantil (AE) surgiu muito atrelada às ações de assistência social, muitas vezes vista como ato de caridade, como forma de garantir apoio aos estudantes carentes na permanência no ensino superior. No entanto, ao longo dos anos e conforme o contexto vivido no país, a luta pela educação e pela AE adquire contornos diversos e demonstra que os movimentos sociais de cada época foram fundamentais na tentativa de construção de uma educação como direito de todos.

A PAE faz parte de um processo de lutas de movimentos sociais e estudantis ao longo dos anos e está associada à própria luta pelo direito à educação no Brasil. Sendo assim, a AE foi se construindo em meio a cenários sociopolíticos e econômicos diversos e a partir da atuação de diferentes atores sociais (DUTRA; SANTOS, 2017). Sua conformação está fortemente ligada às transformações sociopolíticas e seus impactos na história da educação superior brasileira e originou-se através de ações pontuais, fragmentadas e restritas às demandas da classe alta da sociedade.

Fica evidente, através do estudo da temática, o imenso papel social e as muitas frentes de atuação da assistência estudantil como sendo um mecanismo de inclusão, de empoderamento dos estudantes oriundos das classes mais baixas, de melhoria de condições de vida das pessoas e, conseqüentemente, de avanços e crescimento para o país.

2 METODOLOGIA

Considerando o foco do artigo, optou-se pela pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória quanto aos objetivos, bibliográfica e documental quanto aos seus procedimentos. Com o objetivo de conhecer e reconhecer a importância da história da educação e dos atores sociais envolvidos tendo como recorte as ações de AE desenvolvidas e o arcabouço legal que norteia essas ações ao longo dos tempos.

Segundo Gil (2002, p. 41) “pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, a fim de torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses, incluindo levantamento bibliográfico e entrevistas”. Ainda segundo o autor, entende-se por pesquisa bibliográfica a leitura, a análise e a interpretação de material impresso. Entre eles é possível citar livros, documentos mimeografados ou fotocopiados, periódicos, imagens, manuscritos, mapas, entre outros. Neste estudo, utilizou-se como fontes bibliográficas artigos científicos relevantes acerca do tema em questão, pois estes auxiliam o pesquisador a se apropriar da literatura já existente, a elaborar uma cronologia da evolução do objeto de estudo e a construir fundamentação teórica para a pesquisa que se deseja desenvolver.

No que se refere ao arcabouço legal que norteia a política de assistência estudantil, foram fontes de pesquisa e de estudo as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 até 1996, assim como decretos, planos e demais legislações que tenham abordado o tema no recorte temporal da pesquisa que vai da década de 1928 até a criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), em 2010.

Sendo assim, a pesquisa bibliográfica possibilita a construção de novos conhecimentos a partir do que já foi produzido sobre um determinado tema e se apresenta como um dos principais meios para a atualização e desenvolvimento de novas abordagens, diferentes enfoques, assim como de novos pesquisadores da temática.

3 TRAJETÓRIA HISTÓRICO NORMATIVA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

O processo de construção da PAE no Brasil é descontínuo e perpassado pelas transformações sociopolíticas, econômicas, educacionais e pela atuação de diferentes atores sociais. Suas raízes remontam ao final do período conhecido como República Velha que encontra-se como marco da primeira ação realizada com o intuito de assistir a estudantes brasileiros, a criação da Casa do

estudante brasileiro em Paris, em 1928 (KOWALSKI, 2012). A qual tinha como finalidade amparar filhos da elite brasileira que estudavam na França.

Observa-se que a assistência surge através de uma demanda da classe alta da sociedade, que era quem tinha acesso à educação, principalmente ao nível superior naquele tempo. Já a partir de 1930, no governo Getúlio Vargas criou-se também a Casa do estudante brasileiro no Rio de Janeiro.

Com a Reforma Francisco Campos, em 1931, instituiu-se a Lei Orgânica do Ensino Superior através do Decreto 19.851/1931 o qual previa medidas de providência e beneficência aos discentes dos institutos universitários, como bolsas de estudo para aqueles reconhecidamente pobres. Esse Decreto foi incorporado à Constituição de 1934 que passou a destinar parte dos fundos da educação para auxiliar alunos necessitados, oferecendo material escolar, assistência alimentar, médica e dentária (IMPERATORI, 2017). O governo Getúlio Vargas foi um marco nas políticas sociais, passando a reconhecer a educação como direito público sendo regulamentado pelo Estado (VASCONCELOS, 2010).

Em 1937, surge a União Nacional dos Estudantes (UNE) com apoio do Ministério da Educação, sendo o órgão de representação máximo dos estudantes universitários e de luta por melhores condições de educação. A UNE participou ativamente da história política do país. Conforme Kowalski (2012), muitos avanços na área educacional se nutriram, em significativa parte, da organização, atuação e presença da UNE. O órgão compartilhava de um movimento pacífico em prol da Reforma Universitária buscando que as Universidades fossem espaços pluralizados por meio da criação de cursos acessíveis para todos.

Já em 1946 foi promulgada uma nova constituição que, em seu art.112 previu que “cada sistema de Ensino teria, obrigatoriamente, serviços de assistência educacional que assegurassem aos alunos necessitados condições de eficiência escolar”. Seguindo nessa direção, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 4024/1961 trazia um título específico para tratar da assistência social escolar (como era denominada na época), consolidando-a como um direito dos estudantes.

Art. 90 Em cooperação com outros órgãos ou não, incumbe aos sistemas de ensino, técnica e administrativamente, prover, bem como orientar, fiscalizar e estimular os serviços de assistência social, médico-odontológica e de enfermagem aos alunos.

Art. 91 A assistência social escolar será prestada nas escolas, sob a orientação dos respectivos diretores, através de serviços que atendam ao tratamento dos casos individuais, à aplicação de técnicas de grupo e à organização social da comunidade (BRASIL, 1961, p. 16).

Conforme Costa (2010), a Constituição de 1967 manteve os mesmos princípios presentes na constituição anterior no que se referia à assistência estudantil, acrescentando o direito à igualdade de oportunidades educativas. Nesse período compreendido entre as décadas de 1950 e 1970 foram criadas diversas universidades federais no país, pelo menos uma em cada estado, assim como surgiram universidades estaduais, municipais e particulares. Sendo que a expansão do ensino superior se deu nos anos 1970 com a maior concentração das pessoas nas cidades e a exigência de formação de mão de obra qualificada para o trabalho alavancou a criação de milhares de novos cursos.

Dando sequência a esse resgate histórico, chega-se à década de 1970 quando foi criado o Departamento de Assistência ao Estudante (DAE) que tinha como objetivo assegurar ações de assistência estudantil para graduandos em nível nacional, priorizando assistência médico-odontológica, moradia e alimentação, além de bolsas de trabalho e bolsas de estudo (IMPERATORI, 2017). Seguindo nessa perspectiva a LDB 5692/1971, específica em seu Art.62 sobre os serviços de assistência que os sistemas de ensino deveriam oferecer:

§1º Os serviços de assistência educacional de que trata este artigo destinar-se-ão de preferência, a garantir o cumprimento da obrigatoriedade escolar e incluirão auxílios para aquisição de material escolar, transporte, vestuário, alimentação, tratamento médico e dentário e outras formas de assistência familiar.

§2º O poder público estimulará a organização de entidades locais de assistência educacional, constituídas de pessoas de comprovada idoneidade, devotadas aos problemas sócio-educacionais que, em colaboração com a comunidade, possam incluir-se da execução total ou parcial dos serviços de que trata este artigo, assim como da adjudicação de bolsas de estudo (BRASIL, 1971, p. 8).

Nesse período histórico os militares revezavam-se no poder e vivia-se os chamados “anos de ferro” que foi o período da ditadura militar no país. Período marcado por repressão social e política. Conforme Gohn (2009), esse foi também um período de resistência e construção de bases para a redemocratização, para a retomada da organização sindical, surgimento de movimentos, comunidades de base nos bairros e criação de movimentos sociais que vieram a ser marco no processo constituinte dos anos 1980.

Tudo isso delineou um cenário de lutas em que a área da educação esteve presente, tanto a não formal (no aprendizado político que a participação nas CEBs e Movimentos Sociais geraram) quanto a formal (pela expansão do ensino, especialmente o ensino superior) e nas lutas das associações docentes de todos os níveis (GOHN, 2009, p. 24).

Salienta-se o teor deste período analisado como sendo de restrição de recursos, do acesso à educação destinado às classes mais altas da sociedade, razão pela qual a assistência estudantil atendia

a uma especificidade pontual de estudantes que ingressaram no ensino superior na época. Com isso, percebe-se que as ações de assistência estudantil tornaram-se cada vez mais pulverizadas e inexistentes, revelando que, assim como a assistência social, foi determinada por relações de clientelismo que dificultaram a sua consolidação.

Os anos 1980 foram marcados pelo surgimento e consolidação de diversos movimentos sociais como: Associações de docentes das universidades públicas e comunitárias, o FONAPRACE - Fórum Nacional de Pró Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis e ANDIFES - Associação Nacional dos dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Esse período foi de luta pela redemocratização e pela institucionalização das demandas educativas, através do Fórum Nacional em defesa da escola pública que ocorreu em 1987 e foi decisivo no processo constituinte e na elaboração da Constituição de 1988 no que tange a educação.

A trajetória histórica da AE no Brasil desponta através de movimentos sociais que lutaram pelo fim do regime militar e pela promulgação de uma nova Constituição Federal que consolidasse direitos sociais e políticos. Assim a Constituição Cidadã referendou a educação como direito de todos e dever do Estado e da família que deveria ser provida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, bem como seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).

Nessa direção foi regulamentada a política de educação através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996, que estabeleceu diretrizes para os diferentes níveis da educação e também referendou aspectos relativos à assistência estudantil.

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: [...]

VIII — atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 1996, p. 3).

Embora a legislação sinalizasse que a assistência aos discentes estaria garantida através de diversos serviços e mecanismos, as arenas sociais de disputas e de poder moviam-se por interesses contraditórios. Assim, durante os anos 1990 houve um decréscimo dos recursos destinados a AE, sendo que a própria LDB traz em seu artigo 71, inciso IV, que [...] não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social (BRASIL, 1996, p. 2).

Conforme aponta Kowalski (2012):

Com relação ao financiamento destinado à assistência estudantil durante esta década, não se evidenciaram, nas legislações em vigor, documentos que abarcassem e designassem recursos para o custeamento de programas socioeducativos; ao contrário, existiu um movimento de negação dos governantes em prover os recursos para a assistência estudantil. Isso se evidencia por meio da promulgação da LDB de 1996, a qual registra no artigo 71, inciso IV a desresponsabilidade do Estado com o financiamento para assistência estudantil (KOWALSKI, 2012, p. 94).

Nesse contexto, em 2001 foi promulgado o Plano Nacional de Educação (PNE) cuja criação havia sido estabelecida na CF de 1988, em seu artigo 214 prevendo um plano de duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis. Todavia, este Plano apresentou aspectos totalmente diferentes do que havia sido elaborado por um conjunto de entidades ligadas à educação, conforme aponta Lima (2007):

Completa oposição ao PNE elaborado por um amplo conjunto de entidades ligadas à educação, reafirmando a transferência de responsabilidade do Poder Público para a sociedade no financiamento da educação e sua concepção de gestão educacional com ênfase na informatização, controle e gerenciamento profissional. Em relação à educação superior, reafirma sua política de diversificação das IES e de suas fontes de financiamento (LIMA, 2007, p. 143).

Nesse cenário era visível a intenção do governo federal em dar continuidade a uma agenda de atenção e proteção à iniciativa privada, apontando para a consolidação de um projeto neoliberal na educação. Iniciativa esta que, segundo estudiosos, representava o propósito de privatização da universidade pública brasileira, gerando o descomprometimento do Estado com o seu financiamento.

Devido à forte reivindicação e articulação dos movimentos sociais foi inserido no PNE algumas ações de AE destinadas a estudantes de baixa renda da educação básica com altas habilidades intelectuais com vistas a oferecer bolsas e apoio ao prosseguimento dos estudos. E ainda, estimular a adoção, pelas instituições públicas, de programas de assistência estudantil, tais como bolsa-trabalho ou outros destinados a apoiar os estudantes carentes que obtivessem bom desempenho acadêmico (BRASIL; PNE, 2001).

Algumas ações de governo, no que tange a permanência e êxito dos estudantes foram implementadas, durante os anos 2000, tais como: Programa Universidade para Todos (ProUni), Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) e o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Vale ressaltar que os programas acima citados, com exceção do PNAES se configuram como ações de assistência no aspecto de financiamento das mensalidades no decorrer do

curso, desprezando as necessidades socioeconômicas e de manutenção dos discentes nos demais aspectos da vida acadêmica, conforme refere Kowalski (2012).

Ainda assim, essas ações foram fundamentais para que a temática da AE fosse inserida na agenda pública como um tema legítimo e de grande relevância, obtendo notoriedade dos formuladores de políticas públicas numa perspectiva de consolidar-se como uma política de Estado. Através do Projeto de Lei 1434/2011 e após treze anos de luta, finalmente foi sancionada a lei que institui a Assistência Estudantil como política pública por meio da Lei 14.914/2024.

Nesse sentido, como forma de sintetizar essa trajetória tão significativa da AE no Brasil, organizou-se uma linha do tempo demonstrando os principais acontecimentos que marcaram esse percurso histórico.

Figura 1: Linha do tempo: Síntese dos principais marcos legais da AE no Brasil.

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o estudo realizado sobre o percurso histórico da assistência estudantil no Brasil evidenciou-se que a educação brasileira esteve voltada para a elite, principalmente ao longo do séc. XIX e XX, seguindo uma lógica neoliberal que atribui à educação a missão de formar recursos humanos, ou seja, uma educação voltada às necessidades do mercado consumidor. Além disso, as ações existentes eram fragmentadas e atendiam a ínfima parcela que acessava ao Ensino Superior na época, configurando o caráter pontual da AE no atendimento a uma demanda da alta sociedade brasileira.

Analisando a linha do tempo das ações de AE foi possível perceber que a partir da promulgação da CF 1988 e das legislações que vieram a seguir houve avanço no sentido de pensar a educação como direito social e como mecanismo para transpor os obstáculos enfrentados por tantos brasileiros e brasileiras aliados do ensino superior. No entanto, a discussão e os estudos sobre Assistência Estudantil continuam sendo de grande relevância, uma vez que o Brasil permanece como um dos países com maior taxa de desigualdade social do mundo. Mesmo em pleno século XXI, o país ainda enfrenta um elevado número de analfabetismo, com 9,3 milhões de pessoas analfabetas, conforme dados do IBGE (2023). Nessa perspectiva, é imprescindível que se pense a AE como um direito, mas também sob o ponto de vista de investimento social, na luta pela melhoria das condições de vida, de trabalho e consequentemente no índice de desenvolvimento humano do País.

Apesar de toda a caminhada histórica retratada no artigo, a regulamentação da Assistência Estudantil no Brasil é um fato muito recente que se deu por meio da Lei 14. 914/2024, a qual garante acesso a programas e benefícios para estudantes de baixa renda, incluindo a Bolsa Permanência, o programa de Alimentação, Moradia e o Programa de Assistência Estudantil.

A Lei sancionada recentemente representa um grande avanço no reconhecimento da assistência estudantil como um direito social de todos os estudantes que dela necessitem. Corroborando com essa afirmação Lima (2023), ao salientar que o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) é imprescindível como política pública de permanência estudantil, principalmente para classes excluídas historicamente do âmbito das instituições de ensino federais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Plano Nacional de Assistência Estudantil, PNAES**. Decreto nº 7234 de 19 de julho de 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/Link%20para:%20http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7234.htm. Acessado em: Ago. 2021.

BRASIL. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil**, de 16 de julho de 1934. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acessado em: Ago. 2022.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acessado em: Ago. 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acessado em: Ago. 2022.

BRASIL. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil**, de 18 de setembro de 1946. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Acessado em: Ago. 2022.

BRASIL. **Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961**. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/14024.htm. Acessado em: Ago. 2022.

BRASIL. **Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971**. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15692.htm. Acessado em: Jul. 2022.

BRASIL. **Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001**. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf>. Acessado em: Ago. 2022.

COSTA, S. G. **A equidade na educação superior: uma análise das Políticas de Assistência Estudantil**. Dissertação (Mestrado em Sociologia) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.

CURY, C. R. J. Estado e políticas de financiamento em educação. **Educ.soc.**, Campinas, v. 28, n. 100, Oct 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/DMfv3ZSwQTSFgQ3DVX7qrFJ/?lang=pt&format=pdf>. Acessado em: Ago. 2022.

DUTRA, N. G. R.; SANTOS, M. F. S. Assistência Estudantil sob múltiplos olhares: A disputa de concepções. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, [S.l.], v. 25, n. 94, p. 148-181, feb. 2017. ISSN 1809-4465. Disponível em: <https://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/ensaio/article/view/827>. Acessado em: Jul. 2023.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

GOHN, M. G. M. Lutas e movimentos pela educação no Brasil a partir de 1970. **EccoS – Revista Científica**, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 23–38, 2009. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/ec-cos/article/view/1535>. Acessado em: Ago. 2023.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Brasileiro de 2023**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2024/03/6823697-brasil-tem-93-milhoes-de-analfabetos-maioria-com-mais-de-40-anos.html>. Acessado em: Fev. 2024.

IMPERATORI, T. K. A trajetória da Assistência Estudantil na educação superior brasileira. **Serviço Social & Sociedade**, vol. 129, 285-303, ago. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sssoc/a/-dRhv5KmwLcXjJf6H6qB7FsP/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Fev. 2023.

KOWALSKI, A. V. **Os (des) caminhos da política de assistência estudantil e o desafio na garantia de direitos**. 179 f. Tese (Doutorado em Serviço Social). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, 2012.

LIMA, K. R. de S. **Contra-reforma na educação superior: de FHC a Lula**. São Paulo: Xamã, 2007.

LIMA, W. A. S. **Elementos avaliativos de políticas públicas na implementação do Programa Nacional de Assistência Estudantil nos institutos federais brasileiros**. Tese (doutorado) – Universidade Federal da Bahia, Escola de Administração, Salvador, 2023.

SILVA, L. B. *et al.* **Assistência estudantil em debate: análise dos projetos de lei em tramitação no congresso nacional brasileiro**. 1. ed. Curitiba: Brazil Publishing, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.31012/978-65-5016-362-4>. Acessado em: Fev. 2024.

VASCONCELOS, N. B. Programa Nacional de Assistência Estudantil: uma análise da evolução da assistência estudantil ao longo da história da educação superior no Brasil/National Student Assistance Program: an analysis of the evolution of student assistance along the history of. **Ensino em Re-Vista**. v. 17, n. 2, Jul./Dez. 2010. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/emrevista/article/view/1-1361>. Acessado em: Ago. 2022.